

Aleksandra Miciak¹

Granice wolności wypowiedzi. Czy można powiedzieć wszystko? Analiza tendencji orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Wpływ tekstu: 1.11.2023 ○ Akceptacja do publikacji: 21.5.2024

Streszczenie:

W artykule wskazano tendencje sądów do rozstrzygania kolizji praw i wolności konstytucyjnych oraz ustalono ramy prawnej dopuszczalności ograniczania wolności wypowiedzi. Scharakteryzowano relację między prawem do krytyki a omawianą wolnością konstytucyjną. Przybliżono zjawisko SLAPP, które stanowi zagrożenie dla rozwoju debaty publicznej. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na możliwości i zagrożenia, jakie stoją przed społeczeństwem demokratycznym, które nie istnieje bez pluralizmu, otwartości i tolerancji.

Słowa kluczowe: wolność wypowiedzi, SLAPP, krytyka, debata publiczna, ETPC

The Limits of the Freedom of Speech. Is it Possible to Say Everything? Analysis of the Jurisprudential Trends of the Polish Constitutional Tribunal, the Supreme Court, the Courts of General Jurisdiction and the European Court of Human Rights

The article indicates the courts' tendency to resolve conflicts of constitutional rights and freedoms. Moreover, the legal framework for the admissibility of limiting the freedom of speech was established. Furthermore, the SLAPP phenomenon was characterized, which is a considered threat to the development of demoralization and public debate. The purpose

¹ Autorka jest studentką IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, o.miciak@student.uj.edu.pl, ORCID 0009-0002-0228-9074.

of the article is to highlight the opportunities and threats facing a democratic society that does not exist without pluralism, tolerance and inclusiveness.

Keywords: the freedom of speech, SLAPP, criticism, public debate, ECtHR

1. Charakterystyka wolności wypowiedzi

Artykuł 54 Konstytucji RP² zapewnia każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Innymi określeniami występującymi w dyskursie dotyczącym wspomnianego przepisu są wolność słowa i wolność wypowiedzi. Korzystać z owej wolności może każdy, kto podlega polskiemu prawu – a więc wszystkie osoby fizyczne oraz podmioty zbiorowe³. Wyrażanie poglądów w formie pisemnej nie jest jedyną formą realizacji wolności słowa⁴. Artykuł 54 Konstytucji odnosi się do wszelkich rodzajów wypowiedzi, w każdej możliwej formie. Rozwój internetu niewątpliwie wpływa na zmianę dotychczasowego rozumienia wolności słowa i poszerza katalog sposobów realizacji art. 54 Konstytucji RP. Należy podkreślić, iż wypowiedź nie musi być wyłącznie bezstronna, obiektywna i pozbawiona osądów. Zarówno wypowiedzi o faktach, jak i te o charakterze ocennym stanowią konieczny warunek funkcjonowania demokracji oraz pełnią istotne funkcje społeczne. Wolność wypowiedzi umożliwia wyrażanie osobistych i zbiorowych potrzeb oraz sprawowanie kontroli władzy państwowej. Wolność słowa w demokratycznym państwie prawnym jest nie tylko chroniona, ale również pożądana ze względu na rozwój debaty publicznej.

Celem mojego artykułu nie jest kompleksowa analiza art. 54 Konstytucji RP. Kluczowe jest dla mnie wskazanie istoty omawianej wolności, scharakteryzowanie zagrażających jej zjawisk oraz ustalenie pewnych tendencji Sądu Najwyższego i sądów powszechnych do rozstrzygania kolizji między konstytucyjnymi prawami i wolnościami. Dokonam przeglądu orzeczeń, które w mojej ocenie mają fundamentalne znaczenie dla współczesnego rozumienia wolności słowa. Ponadto postaram się przedstawić ramy prawnej dopuszczalności ograniczania wolności wypowiedzi.

W uzasadnieniu prawnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20.7.2011 r.⁵ wskazano, iż wolność słowa ma charakter „mieszany”. Oznacza to, że stanowi ona swoiste połączenie wolności osobistej realizowanej w sferze życia prywatnego z wolnością polityczną mieszczącą się w sferze życia publicznego⁶. W kontekście realizacji wolności wypowiedzi w przestrzeni publicznej fundamentalne znaczenie ma pozostający z nią w ścisłym związku art. 14 Konstytucji RP. Stanowi on, iż Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Trudno o rzetelne

² Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej: Konstytucja RP, Konstytucja.

³ M. Florczak-Wątor [w:] *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, red. P. Tuleja, LEX/el. 2021, komentarz do art. 54.

⁴ K. Wojtyczek, *Wolność wypowiedzi* [w:] *Prawo konstytucyjne RP*, red. P. Sarnecki, Warszawa 2014, s. 111.

⁵ Wyrok TK z 20.7.2011 r., K 9/11, OTK-A 2011, nr 6, poz. 61.

⁶ Wyrok TK z 20.7.2011 r., K 9/11, OTK-A 2011, nr 6, poz. 61.

i sprawnie funkcjonujące media bez konstytucyjnej podstawy gwarancji ich wolności. Z tego powodu szczególnym adresatem wolności słowa są dziennikarze, aktywiści i działacze społeczni. Artykuł 54 Konstytucji RP obejmuje swoim zakresem nie tylko wolność wyrażania poglądów i rozpowszechniania informacji, ale również wolność dostępu do informacji oraz poszukiwania informacji⁷. Ustęp drugi omawianego artykułu wprowadza zakaz cenzury prewencyjnej i koncesjonowania prasy. Warto w tym miejscu zauważyć, że o ile zakaz cenzury prewencyjnej został zapewniony przez akt o najwyższej mocy prawnej, o tyle kontrowersje w tym kontekście może budzić udzielanie przez sądy zabezpieczeń roszczeń polegających na zakazie publikacji. Podstawę prawną owych orzeczeń stanowi art. 755 k.p.c.⁸, który w moim przekonaniu w pewnym stopniu jednak uwzględnia potrzebę ochrony wolności prasy i innych środków społecznego przekazu. Przepis ten stanowi bowiem, iż zabezpieczenie polegające na zakazie publikacji nie może być udzielone, gdy sprzeciwia się temu ważny interes publiczny. Stanowisko doktryny prawnej⁹ w tej kwestii jest niejednolite, a pytanie, czy orzeczony przez sąd zakaz publikacji w celu zabezpieczenia roszczeń na czas trwania procesu jest formą cenzury prewencyjnej, stanowi przedmiot ożywionej debaty.

Niezależność środków masowego przekazu, pluralizm polityczny oraz swoboda wyrażania poglądów są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdego współczesnego demokratycznego państwa. Należy jednak podkreślić, iż wolność wypowiedzi nie ma charakteru absolutnego¹⁰. Podlega ona ograniczeniom, gdy jest to niezbędne dla ochrony innych konstytucyjnych praw lub wolności. Konieczne jest, by wprowadzane przez prawodawcę ograniczenia wolności słowa spełniały przesłanki przewidziane w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Wymagane są więc: droga ustawowa oraz cel, jakim jest ochrona bezpieczeństwa, porządku publicznego, środowiska, zdrowia, moralności publicznej lub wolności i praw innych osób. Co do zasady trudno znaleźć dwie wypowiedzi, które miałyby taki sam kontekst sytuacyjny, formę, rodzaj, treść, ładunek emocjonalny, autora i adresata. Uważam zatem, że w każdym przypadku ocena wyrażanych poglądów dokonywana przez sądy powinna być zindywidualizowana. W doktrynie prawnej¹¹ i orzecznictwie¹² podnosi się, iż dopuszczalne jest różnicowanie intensywności ochrony wolności słowa w zależności od cech danej wypowiedzi. Inaczej traktowane będą dyskusje polityków i polityczek, krytyczne felietony oraz dzieła artystyczne, a zupełnie odmiennie treści informacyjne dotyczące autentycznych wydarzeń lub zjawisk. Wynika to nie tylko ze specyfiki danego „słowa”, ale również z możliwości wykazania prawdziwości jedynie określonego typu komunikatów. Oceny, w przeciwieństwie do

⁷ K. Wojtyczek, *Wolność...*, s. 110–111.

⁸ Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2021, poz. 1805, tekst jedn. ze zm.), dalej: k.p.c.

⁹ M. Jaślikowski, *Zakaz publikacji jako środek zabezpieczenia roszczeń w sprawach przeciwko środkom masowego przekazu o ochronę dóbr osobistych*, Warszawa 2012, s. 7–18.

¹⁰ M. Florczak-Wątor [w:] *Konstytucja...*, komentarz do art. 54.

¹¹ W. Mojski, *Konstytucyjna ochrona wolności wypowiedzi w Polsce*, Lublin 2016, s. 85–95.

¹² Uchwała SN(7) z 18.2.2005 r., III CZP 53/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 114.

wypowiedzi o faktach, nie mogą być uznane za prawdziwe lub fałszywe¹³. W przypadku informacji dotyczących życia osób publicznych granice wolności słowa są zasadniczo również nieco szersze, a możliwość pozyskiwania i rozpowszechniania treści większa. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki sfery publicznej, gdyż to w niej zazwyczaj pojawia się potrzeba istotnej debaty publicznej¹⁴.

2. Wolność słowa a wybrane regulacje na poziomie ustawowym

Nie ulega wątpliwości, że wolność wyrażania poglądów i pozyskiwania informacji nie może być realizowana w sposób bezwzględny i bezgraniczny. W wyroku Sądu Najwyższego z 8.3.2012 r. wskazano, iż granice korzystania z omawianej wolności stanowią zasadniczo: art. 47 Konstytucji oraz art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego¹⁵. Zgodnie z art. 47 Konstytucji RP każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Uzupełnieniem tej gwarancji są normy zawarte w art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego. Artykuł 23 k.c. stanowi, że dobra osobiste człowieka pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Niektóre z nich, np. cześć i wizerunek, niewątpliwie mogą zostać naruszone przez przekroczenie wyznaczonych granic realizacji wolności wypowiedzi. Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z orzecznictwem¹⁶ i doktryną prawną¹⁷ dane dobra podlegają ochronie nie przez wzgląd na subiektywne odczucia poszczególnych osób, ale dlatego, że społeczeństwo uznało je za wartościowe, a system prawny dostrzegł potrzebę ich ochrony.

3. Zjawisko SLAPP

Zjawisko SLAPP¹⁸, które polega głównie na nadużywaniu drogi sądowej wobec dziennikarzy i dziennikarek, stanowi zagrożenie dla wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Mianem SLAPP nie bez powodu określane są specyficzne pozwy skierowane przeciwko aktywistom i działaczkom, ponieważ jednym z negatywnych skutków, które powodują, jest uniemożliwienie informowania społeczeństwa o istotnych kwestiach dla debaty publicznej. Pozwany lub pozwana z powodu procesu i związanego z nim obciążenia psychicznego i finansowego często nie jest już w stanie ujawniać spraw będących przedmiotem zainteresowania publicznego. Należy więc uznać, że efektem, do jakiego prowadzą strategiczne pozwy przeciwko

¹³ M. Florczak-Wątor [w:] *Konstytucja...*, komentarz do art. 54.

¹⁴ Uchwała SN(7) z 18.2.2005 r., III CZP 53/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 114.

¹⁵ Wyrok SN z 8.3.2012 r., V CSK 109/11, OSNC 2012, nr 10, poz. 119; Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2022, poz. 1360, tekst jedn. ze zm.), dalej: Kodeks cywilny, k.c.

¹⁶ Wyrok SN z 18.1.2013 r., IV CSK 270/12.

¹⁷ W. Mojski, *Konstytucyjna...*, s. 25–33.

¹⁸ Rozwinięcie akronimu SLAPP: strategic lawsuit against public participation, w tłumaczeniu na język polski: strategiczne pozwy przeciwko udziałowi społecznemu.

udziałowi społecznemu, jest zniechęcenie do korzystania z wolności gwarantowanej przez art. 54 i naruszanie istoty zasady ustrojowej wyrażonej w art. 14 Konstytucji RP¹⁹.

Od kilku lat, w odpowiedzi na omawiane zjawisko, powstają mechanizmy prawne, które umożliwiają pozwany ubieganie się o umorzenie postępowania ze względu na zaklasyfikowanie tych pozwów jako SLAPP. Te działania określane są mianem „ANTY-SLAPP”²⁰. Zmianę w zakresie tłumienia debaty publicznej przez strategiczne pozwy może przynieść wniosek Komisji Europejskiej²¹. Dotyczy on dyrektywy, której głównym celem byłoby zapewnienie ochrony aktywistom i aktywistkom przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi²². Proponowana regulacja zapewniłaby dostęp do narzędzi umożliwiających wczesne oddalenie pozwów ewidentnie bezpodstawnych, obciążenie skarżących kosztami związanymi z procesem, dochodzenie odszkodowania za szkodę, nałożenie odstraszcających kar na osoby wnoszące pozwy typu SLAPP²³.

4. Analiza wybranego orzecznictwa dotyczącego wolności wypowiedzi. Tendencje rozstrzygania kolizji między prawami i wolnościami

Krytyka negatywnych postaw i zachowań może być wartościowa, a wręcz potrzebna z punktu widzenia rozwoju debaty publicznej. Problem jednak stanowi wyznaczenie granic owej „dozwolonej krytyki”. Dokonując analizy orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i Trybunału Konstytucyjnego, zasadniczo możliwe jest wyznaczenie prawnych ram dopuszczalności ograniczania wolności wypowiedzi oraz scharakteryzowanie relacji między prawem do krytyki a omawianą wolnością konstytucyjną.

W wyroku Sądu Najwyższego z 18.1.2013 r. przedstawiony i przeprowadzony został test pozwalający sprawdzić, czy wypowiedź krytyczna mieści się w granicach chronionych zasadą wolności wypowiedzi²⁴. Odpowiednie zastosowanie wspomnianego testu wymaga zakwalifikowania danej wypowiedzi krytycznej jako opinii (a więc treści ocennej) lub jako wypowiedzi o faktach. Następnie należy zbadać, czy możliwe jest wyodrębnienie z danego komunikatu elementów, które poddają się testowi według kryterium prawdy i fałszu – a jeśli tak – należy ów test przeprowadzić. W orzeczeniu wskazano, iż niemożliwe jest dokonanie obiektywnej weryfikacji opinii, wszak jest

¹⁹ *The Anti-SLAPP Directive creates a promising minimum standard for Member States*, oficjalna strona internetowa koalicji CASE (Coalition Against SLAPPs in Europe), <<https://www.the-case.eu/latest/the-anti-slapp-directive-creates-a-promising-minimum-standard-for-member-states/>>, [dostęp: 11.6.2024 r.].

²⁰ *The Anti-SLAPP...*

²¹ *Komisja zajmuje się problemem nadużywania powództw przeciwko dziennikarzom i obrońcom praw człowieka (powództw typu SLAPP)*, oficjalna strona internetowa Komisji Europejskiej, <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_2652>, [dostęp: 3.12.2022 r.].

²² Wniosek Komisji (UE) 2022/0117 z 27.4.2022 r. dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób, które angażują się w debatę publiczną, przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi, <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0177>>, [dostęp: 3.12.2022 r.].

²³ *Komisja...*

²⁴ Wyrok SN z 18.1.2013 r., IV CSK 270/12, OSNC 2013, nr 7–8, poz. 94.

ona jedynie wyrazem subiektywnego rozumowania autora²⁵. Nie oznacza to jednak, że wyrażenie poglądu ocennego nie może rodzić odpowiedzialności przewidzianej w art. 24 k.c. Wymaga to jednak odwołania się do obiektywnej koncepcji dóbr osobistych, zgodnie z którą pewne wartości podlegają ochronie, ponieważ powszechnie w społeczeństwie uznano je za fundamentalne oraz zostały zaakceptowane przez dany system prawny²⁶. Oznacza to, że dla oceny danej wypowiedzi nie są istotne subiektywne odczucia osoby pokrzywdzonej ani reakcja społeczeństwa, ale wyłącznie uznana przez prawo i ugruntowana w społeczeństwie opinia bazująca na poglądach modelowych, wzorcowych i myślących rozsądnie ludzi²⁷.

Wedle *Słownika języka polskiego* „krytyka” to „surowa lub negatywna ocena kogoś lub czegoś”²⁸, natomiast znaczeniem słowa „znieważić” jest naruszenie czyjejs godności²⁹. Wyznaczenie granicy między tymi pojęciami nie jest jednak oczywiste. W wyroku SO w Warszawie z 10.1.2022 r. wskazano, że przy ocenie wypowiedzi krytycznej należy ustalić jej cel. Jeżeli nie jest nim wyłącznie znieważenie, a sama zniewaga ma charakter marginalny, to taka wypowiedź może zostać uznana za dopuszczalną oraz mieszczącą się w granicach wolności z art. 54 Konstytucji RP³⁰. Kontekst, miejsce oraz forma wyrażonego poglądu mają kluczowe znaczenie przy jego klasyfikacji. Zupełnie odmiennie będzie traktowane przypisanie osobie X cechy uznawanej powszechnie za obraźliwą dokonane w obszernym publicystycznym felietonie, którego celem było nagłośnienie istotnego problemu dla debaty publicznej. Z kolei inaczej klasyfikowany będzie wpis na forum internetowym, który składa się wyłącznie z elementów godzących w czyjąś godność, służący poniżeniu i zdegradowaniu osoby Y. Nie tylko kontekst sytuacyjny oraz miejsce publikacji wypowiedzi powinny mieć wpływ na wyrok sądu. Nie bez znaczenia jest również to, czy konkretna, surowa ocena lub sporna opinia stanowią część tytułu bądź nagłówka. W uzasadnieniu prawnym do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23.3.2018 r. ustalono, że „powszechnie dopuszcza się co do tytułów publikacji czy też nagłówków większy margines swobody, pozwalający na wyolbrzymienia, czy też uproszczenia przekazywanych za ich pomocą treści”³¹. Równocześnie wskazano na rolę wspomnianych elementów tekstów, którymi są zachęcenie potencjalnego czytelnika do zapoznania się z publikacją oraz przekazanie ogólnej, skrótowej informacji dotyczącej treści artykułu. Nie sposób traktować wszystkich nagłówków gazet dosłownie, gdyż często są one po prostu zwrotami stylistycznymi, które mają szokować, dziwić, a przede wszystkim wzbudzać czyjeś zainteresowanie³².

²⁵ Wyrok SN z 18.1.2013 r., IV CSK 270/12, OSNC 2013, nr 7–8, poz. 94.

²⁶ Wyrok SA w Warszawie z 29.2.2016 r., I ACa 735/15, LEX nr 2044271.

²⁷ Wyrok SA w Warszawie z 29.2.2016 r., I ACa 735/15, LEX nr 2044271.

²⁸ *Krytyka* [w:] *Słownik języka polskiego PWN*, <<https://sjp.pwn.pl/slowniki/krytyka.html>>, [dostęp: 3.12.2022 r.].

²⁹ *Znieważić* [w:] *Słownik języka polskiego PWN*, <<https://sjp.pwn.pl/slowniki/zniewa%C5%BCy%C4%87.html>>, [dostęp: 21.2.2023 r.].

³⁰ Wyrok SO w Warszawie z 10.1.2022 r., VIII K 51/21, LEX nr 3304543.

³¹ Wyrok SA w Warszawie z 23.3.2018 r., I ACa 2078/16, LEX nr 2516029.

³² Wyrok SA w Warszawie z 23.3.2018 r., I ACa 2078/16, LEX nr 2516029.

W demokratycznym państwie prawnym sędziowie nie mogą być wyłącznie ustami ustaw. Przy wydawaniu orzeczeń powinni dokonywać wnikliwej interpretacji prawa stanowionego, a nie wyłącznie jego literalnego odczytania. W doktrynie prawnej podkreśla się istotę prawotwórczej funkcji orzecznictwa sądowego³³, a czasami wręcz wskazuje się, że w procesie interpretacji sędzia odwołuje się nie do woli prawodawcy, ale do idei prawa. Analiza zwyczajów, zjawisk społecznych, powszechnie utrwalonych opinii, kultury prawnej, a nawet znaczenia poszczególnych pojęć może okazać się kluczowa dla oceny konkretnego stanu faktycznego. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 26.1.1999 r., chcąc rozstrzygnąć to, czy dana wypowiedź krytyczna spowodowała naruszenie dóbr osobistych powoda (godności i dobrego imienia), odwołano się do słownikowego znaczenia słowa „kłamca”. Wskazano, iż przez „kłamcę” należy rozumieć człowieka, który powszechnie mówi nieprawdę³⁴. Owo określenie nie powinno być więc wykorzystywane do opisu osoby, która jednorazowo, w kontekście konkretnego zdarzenia przestawiła coś w sposób fałszywy, gdy w ogólności nie charakteryzuje jej kłamliwość. W orzeczeniu z 11.10.2001 r. Sąd Najwyższy zaaprobował wspomniane stanowisko sądu apelacyjnego, którego wyrok został zaskarżony kasacją strony pozwanej³⁵. Wobec powyższych rozważań należy stwierdzić, że teksty aktów prawnych niewątpliwie stanowią podstawę wyrokowania, jednak nie bez znaczenia są również treści pozaprawne.

Niemal każdego dnia publikowane są tysiące materiałów dotyczących życia osób, które uznajemy za publiczne: zdjęcie celebrytki z wakacji; film, na którym polityk kopie psa; wypowiedź nietrzeźwego aktora; ostre słowa ganiące zachowanie prezydenta. Dla scharakteryzowania tego typu wypowiedzi i ustalenia, czy mieszczą się one w granicach dozwolonych przez prawo, należy zastanowić się nad odpowiedzią na zasadnicze pytania. Kim jest osoba publiczna i czym się różni jej sytuacja od przeciętnego obywatela? Czy granice dopuszczalnej krytyki mogą być wobec takich osób szersze, a udzielona ochrona słabsza?³⁶ Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19.9.2018 r. „osobami publicznymi są osoby aktywnie działające na forum publicznym, których działanie wywiera wpływ na kształtowanie życia publicznego, stanowiąc podstawę usprawiedliwionego zainteresowania społeczeństwa i związanego z nim prawa do uzyskania informacji”³⁷.

W orzecznictwie zostało odrzucone kryterium wyłącznie wolicjonalne, zatem zabieganie o zainteresowanie opinii publicznej nie ma decydującego wpływu na ocenę, czy dana jednostka zostanie zaliczona do grona osób publicznych³⁸. Uznaje się, że zachowanie osób publicznych wywiera wpływ na kształtowanie się nastrojów społecznych i poglądów społeczeństwa.

³³ A. Gomułowicz, *Przegląd piśmiennictwa*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, nr 4, s. 226.

³⁴ Wyrok ETPC z 18.3.2008 r., Kuliś v. Polska, skarga nr 15601/02.

³⁵ Wyrok SN z 11.10.2001 r., II CKN 559/99, OSNC 2002, nr 6, poz. 82.

³⁶ Uchwała SN(7) z 18.2.2005 r., III CZP 53/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 114.

³⁷ Wyrok SA w Warszawie z 19.9.2018 r., V ACa 700/17, LEX nr 2698135.

³⁸ Wyrok SA w Warszawie z 29.2.2016 r., I ACa 735/15, LEX nr 2044271.

W sferze publicznej, a więc przestrzeni, w której funkcjonują te osoby, ujawnia się istotna potrzeba otwartej debaty publicznej, która jest niezwykle ważna dla rozwoju społeczeństwa demokratycznego. Należy również zauważyć, że informacje dotyczące powszechnie znanych ludzi, którzy wykonują funkcje publiczne lub inną działalność zawodową, społeczną, kulturalną lub polityczną, stanowią przedmiot powszechnego zainteresowania. Zasadniczo z tego powodu audycje radiowe, serwisy informacyjne, artykuły w gazetach, a nawet posty w mediach społecznościowych w większości dotyczą osób publicznych. Głównym zadaniem środków masowego przekazu jest rozpowszechnianie informacji, w tym także takich, które są przejawem kontroli władzy ustawodawczej, wykonawczej, a nawet sądowniczej. W państwie, w którym nie istnieją niezależne media, nie może rozwijać się ani kształtować równościowe, świadome własnych wyborów i zdolne do krytycznego myślenia społeczeństwo. Dziennikarze i dziennikarki nie tylko wykonują określoną pracę, ale również z ich zawodem związana jest ogromna odpowiedzialność. Strategiczne pozwy typu SLAPP skierowane są przeciwko udziałowi społecznemu i przeważnie są zupełnie bezpodstawne, jednak nie każdy pozwany działacz i nie każda pozwana aktywistka publikuje treści mieszczące się w granicach wolności wypowiedzi. Kluczowe przy naruszeniu dobra osobistego w publikacji prasowej jest rozstrzygnięcie, które przepisy prawa powinny stanowić podstawę odpowiedzialności. Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z 18.2.2005 r.³⁹ wskazał, że ze względu na stosunek wzajemnego uzupełniania się przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa prasowego⁴⁰ należy w tym przypadku przy stosowaniu art. 24 k.c. wziąć pod uwagę przepisy Prawa prasowego. W ten sposób również powinno się oceniać dane naruszenie oraz wskazywać roszczenia osoby uprawnionej⁴¹. Nie każde naruszenie dobra osobistego publikacją prasową będzie jednak traktowane w ten sam sposób. Kluczowe dla oceny danego stanu faktycznego może być wykazanie spełnienia przesłanek wyłączenia bezprawności⁴². Zgodnie z Prawem prasowym dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego (art. 10 ust. 1 Pr. pras.) oraz zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych (art. 12 ust. 1 pkt 1 Pr. pras.). Spełnienie tych wymogów jest uwzględniane przy ocenie bezprawności naruszenia, jednak w orzecznictwie wskazuje się jeszcze na dodatkową przesłankę: działanie w uzasadnionym interesie społecznym⁴³. Interes ten rozumiany jest jako urzeczywistnianie zasad jawności życia publicznego i prawa społeczeństwa do informacji⁴⁴. Dotyczy on więc sfery publicznej, w której aktywnie działają osoby wywierające niebagatelny wpływ na kształtowanie się opinii publicznej.

³⁹ Uchwała SN(7) z 18.2.2005 r., III CZP 53/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 114.

⁴⁰ Ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U.2018, poz. 1914, tekst jedn.), dalej: Prawo prasowe, Pr. pras.

⁴¹ Uchwała SN(7) z 18.2.2005 r., III CZP 53/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 114.

⁴² Zgodnie z uchwałą SN(7) z 18.2.2005 r., III CZP 53/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 114, bezprawność jest rozumiana jako zachowanie sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

⁴³ Uchwała SN(7) z 18.2.2005 r., III CZP 53/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 114.

⁴⁴ Uchwała SN(7) z 18.2.2005 r., III CZP 53/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 114.

Dla wyłączenia bezprawności naruszenia dobra osobistego publikacją prasową kluczowe jest jednak rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego przedstawionego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego we wniosku z 22.7.2004 r.: „Czy postawienie nieprawdziwego zarzutu w publikacji prasowej może być uznane za bezprawne naruszenie dóbr osobistych (art. 24 § 1 k.c.), jeżeli dziennikarz zachował szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.)?”⁴⁵. Innymi słowy, czy wykazanie prawdziwości zarzutu jest konieczną przesłanką uchylenia odpowiedzialności za naruszenie publikacją prasową dobra osobistego (dodatkowo oprócz wykazania realizacji społecznie uzasadnionego interesu oraz dochowania obowiązku zachowania szczególnej staranności i rzetelności)? Pytanie to nie jest bezpodstawne, gdyż stanowisko twierdzące zostało niejednokrotnie wyrażone w orzecznictwie. Sąd Najwyższy w uchwale z 18.2.2005 r. stwierdził, że: „Prawdziwość zarzutu nie stanowi przy ocenie bezprawności samodzielnego kryterium, a jego znaczenie może być analizowane w ramach przesłanek wyłączających bezprawność naruszenia”⁴⁶. Wskazano także, iż: „Do naruszenia dobra osobistego dochodzi w chwili publikacji materiału prasowego”, dlatego konieczne jest dokonanie analizy okoliczności występujących w chwili publikacji materiału prasowego, a stan istniejący w chwili publikacji jest kluczowy dla właściwego zaklasyfikowania określonej wypowiedzi⁴⁷. Sąd Najwyższy, uwzględniając wszelkie stawiane dziennikarzom i dziennikarkom wymagania (udowodnienie działania w obronie społecznie uzasadnionego interesu oraz zachowanie szczególnej staranności i rzetelności), uznał, że odrzucone powinno zostać stanowisko, zgodnie z którym „postawienie naruszającego dobra osobiste nieprawdziwego zarzutu jest zawsze działaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego, a tym samym zawsze bezprawnym”⁴⁸. Prasa jest zobligowana do prawdziwego przedstawiania zjawisk, jednak zasada ta odnosi się do rzetelnego wyboru źródeł: ich sprawdzenia, przeanalizowania i przedstawienia. W uchwale wskazano, że niemożliwe jest wymaganie od dziennikarzy publikowania wyłącznie materiałów, które zawierają w stu procentach prawdziwe informacje. Taka praktyka prowadziłaby do ograniczenia wolności prasy, a w państwie demokratycznym jest to niedopuszczalne. Bezprawność ocenia się w chwili upublicznienia określonych treści przez dziennikarza, zatem, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w uchwale Sądu Najwyższego z 18.2.2005 r., nie jest możliwe następcze stwierdzenie bezprawności danego działania, jeżeli „naruszenie dobra osobistego przez publikację prasową nastąpiło w okolicznościach wyłączających bezprawność”⁴⁹. Wolność słowa i prawo do ochrony czci nie mają charakteru absolutnego, żadnemu z nich nie przysługuje pierwszeństwo. Wymaganie bezwzględnego udowodnienia prawdziwości zarzutu prowadziłoby do ograniczenia realizacji wolności wypowiedzi oraz wolności prasy, co jest niepożądane ze względu na rozwój otwartej

⁴⁵ Uchwała SN(7) z 18.2.2005 r., III CZP 53/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 114.

⁴⁶ Uchwała SN(7) z 18.2.2005 r., III CZP 53/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 114.

⁴⁷ Uchwała SN(7) z 18.2.2005 r., III CZP 53/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 114.

⁴⁸ Uchwała SN(7) z 18.2.2005 r., III CZP 53/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 114.

⁴⁹ Uchwała SN(7) z 18.2.2005 r., III CZP 53/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 114.

debaty publicznej. Konkludując, należy stwierdzić, że wykazanie prawdziwości zarzutu naruszającego dobra osobiste nie jest konieczną i niezależną od pozostałych przesłanką (obok wymogu zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych uchylenia bezprawności działania dziennikarza lub dziennikarki)⁵⁰.

W doktrynie prawnej⁵¹ i orzecznictwie⁵² powszechne jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku działań osób publicznych zakres dopuszczalnej krytyki jest zasadniczo szerszy, a udzielana ochrona słabsza. Uzasadnione jest to potrzebą rzetelnego kształtowania opinii publicznej przez niezależne media. Nieoczywiste jest jednak wskazanie różnic między pojęciami „osoba publiczna” a „osoba prowadząca działalność publiczną”. Czy traktowane są jednakowo?

Za relewantne dla tego sporu należy uznać uzasadnienie prawne wyroku Sądu Najwyższego z 24.1.2008 r., w którym stwierdzono: „Osobą publiczną w szerokim rozumieniu, jest osoba znana publicznie z racji różnych form swojej aktywności, rozpoznawalna w szerokich kręgach społeczeństwa, osobą prowadzącą działalność publiczną jest natomiast osoba – niekoniecznie szerzej publicznie znana – prowadząca działalność związaną z różnymi instytucjami życia publicznego i społecznego w której realizuje się interes publiczny”⁵³. Zgodnie z przepisami Prawa autorskiego (art. 81 ust. 2 pkt 1)⁵⁴ rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej nie wymaga jej zezwolenia, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych. Regulacje Prawa prasowego (art. 14 ust. 6 Pr. pras.) wskazują ponadto, że niedozwolone jest publikowanie informacji dotyczących życia prywatnego danej osoby bez jej zgody, chyba że owe treści pozostają w bezpośrednim związku z jej działalnością publiczną. Niezbędne jest zatem wykazanie związku między ujawnionym materiałem (bez uprzedniej zgody na jego upublicznienie) a prowadzoną przez osobę, której publikacja dotyczy, działalnością publiczną. Wskazuje się również, że opublikowanie informacji dotyczącej takiej osoby powinno służyć ochronie uzasadnionego interesu społecznego⁵⁵. Niedopuszczalne jest więc kierowanie się przez publikującego wyłącznie potrzebą zaspokojenia ciekawości potencjalnych odbiorców i odbiorczyń. Należy wprawdzie zauważyć, że osoby publiczne lub osoby prowadzące działalność publiczną (głównie celebryci i celebrytki) często same zabiegają o zainteresowanie mediów. W wyroku Sądu Najwyższego z 24.1.2008 r. stwierdzono, że: „status tych osób nie powoduje jednak, że ich życie prywatne staje

⁵⁰ Uchwała SN(7) z 18.2.2005 r., III CZP 53/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 114.

⁵¹ J. Szczechowicz, *Prawo prasowe a ochrona dóbr osobistych osób publicznych w świetle orzecznictwa sądów powszechnych*, „Studia Prawnoustrojowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego” 2009, nr 9, s. 305–307.

⁵² Wyrok SN z 18.1.2013 r., IV CSK 270/12.

⁵³ Wyrok SN z 24.1.2008 r., I CSK 341/07, OSNC 2009, nr 3, poz. 45.

⁵⁴ Ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021, poz. 1062, tekst jedn. ze zm.).

⁵⁵ Uchwała SN(7) z 18.2.2005 r., III CZP 53/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 114.

się automatycznie «życiem publicznym»⁵⁶. Nie można bowiem pozbawić takich osób ochrony życia prywatnego.

Zgodnie z art. 47 Konstytucji RP każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. W ścisłym związku z tą gwarancją pozostaje art. 51 Konstytucji RP, który zapewnia prawo do decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących swojej osoby oraz prawo do kontroli tych informacji (autonomia informacyjna). Żadne z wymienionych praw, podobnie jak wolność wypowiedzi, nie ma charakteru absolutnego. W procesie tworzenia prawa właściwy sposób rozstrzygania konfliktu między konstytucyjnymi prawami i wolnościami wynika z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP⁵⁷. W wyroku Sądu Najwyższego z 24.1.2008 r. wskazano jednak, iż w przypadku wspomnianego konfliktu artykuł ten stanowi również „dyrektywę wykładni pozakonstytucyjnych przepisów chroniących prawo do prywatności, która powinna uwzględniać określony w Konstytucji system wartości”⁵⁸. Nie ulega wątpliwości, że ochronie konstytucyjnej podlega nie tylko wolność prasy, słowa, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, ale również prawo do prywatności. Podejście anglosaskie, przyznające pierwszeństwo wolności wypowiedzi i prawu do informacji, zostało odrzucone przez Sąd Najwyższy⁵⁹. Stanowisko to zostało uzasadnione koniecznością uwzględnienia „tradycji i poczucia tolerancji w danym społeczeństwie”⁶⁰. Wobec tego za słuszny należy uznać pogląd, zgodnie z którym ingerowanie w sferę prywatności, również osób publicznych, powinno stanowić wyjątek⁶¹. Nie oznacza to jednak, że zwężenie ochrony prywatności tych osób jest niedopuszczalne. Jest to możliwe pod warunkiem, że ograniczenia nie naruszają istoty tego prawa, a samo ograniczenie jest uzasadnione odpowiednimi racjami⁶².

Na podstawie powyższych rozważań należy stwierdzić, że w odniesieniu do osób publicznych i osób prowadzących działalność publiczną wkraczanie w sferę prywatności jest dozwolone w szerszym zakresie niż w stosunku do innych osób. Czy jednak jest to równoznaczne z rozszerzeniem owej dopuszczalności ingerencji również na członków rodziny, bliskich i znajomych? W orzecznictwie podkreśla się wyjątkowy charakter stosunków rodzinnych. Uznaje się je wręcz za „niezwykle delikatną materię”⁶³. Sąd Najwyższy w wyroku z 11.10.2001 r. stwierdził, że dobrowolne udostępnienie przez osobę publiczną lub osobę prowadzącą działalność publiczną pewnych jednostkowych informacji odnoszących się do jej życia prywatnego (w tym danych dotyczących człon-

⁵⁶ Wyrok SN z 24.1.2008 r., I CSK 341/07, OSNC 2009, nr 3, poz. 45.

⁵⁷ Art. 31 ust. 3 Konstytucji: „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”.

⁵⁸ Wyrok SN z 24.1.2008 r., I CSK 341/07, OSNC 2009, nr 3, poz. 45.

⁵⁹ Wyrok SN z 11.10.2001 r., II CKN 559/99, OSNC 2002, nr 6, poz. 82.

⁶⁰ Wyrok SN z 11.10.2001 r., II CKN 559/99, OSNC 2002, nr 6, poz. 82.

⁶¹ Wyrok SN z 11.10.2001 r., II CKN 559/99, OSNC 2002, nr 6, poz. 82.

⁶² Wyrok SN z 24.1.2008 r., I CSK 341/07, OSNC 2009, nr 3, poz. 45.

⁶³ Wyrok SN z 11.10.2001 r., II CKN 559/99, OSNC 2002, nr 6, poz. 82.

ków jej rodziny) nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie wszelkich treści mających jakikolwiek związek z tymi informacjami. Ciężar dowodu, że „przemilczenie” informacji dotyczących życia rodzinnego danej osoby byłoby szkodliwe dla interesu publicznego, spoczywa natomiast na pozwanym⁶⁴. Konkludując, pozostawianie osobą publiczną nie jest tożsame ze zrzeczeniem się ochrony prawnej życia prywatnego ani rodzinnego.

Przeprowadzenie właściwej klasyfikacji danej wypowiedzi, oprócz uwzględnienia jej adresata, wymaga w szczególności analizy aktualnego stanu prawnego. Prawo powszechnie obowiązujące stanowi podstawę oceny danej wypowiedzi oraz wyznacza granice dozwolonej krytyki. Należy zauważyć, że sądy i trybunały w swojej praktyce orzeczniczej również uwzględniają znaczenie norm pozaprawnych. Uwzględnienie kultury, tradycji oraz zwyczajów typowych dla danego społeczeństwa może okazać się fundamentalne dla właściwego sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w paragrafie 1 artykułu 10 zapewnia wolność wypowiedzi⁶⁵. Artykuł 54 Konstytucji RP nie jest jednak jej idealnym odpowiednikiem. Ze względu na wynikający z Konwencji niewielki dozwolony zakres „ograniczania wypowiedzi politycznych lub debaty w kwestiach dotyczących interesu publicznego”⁶⁶ orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w pewnych przypadkach dopuszcza nawet wypowiedzi obrażające⁶⁷. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29.2.2016 r. zostało przedstawione nieco odmienne stanowisko, zgodnie z którym z powodu negatywnych doświadczeń związanych ze stalinizmem oraz okresem stanu wojennego w Polsce granice wolności słowa nie są przez judykaturę rozszerzane aż w takim stopniu, który zezwalałby na jawnie obraźliwe i krzywdzące wypowiedzi⁶⁸. We wspomnianym orzeczeniu stwierdzono ponadto, iż wypowiedź mieszcząca się w granicach art. 54 Konstytucji RP może być negatywna, szokująca, dobitna, a wręcz ostra, jednak wyłącznie wtedy, gdy realizuje społecznie uzasadniony interes i spełnia fundamentalne standardy debaty publicznej. Atakowanie czyjegoś pochodzenia, wyznania, orientacji seksualnej i innych cech niezależnych od człowieka nie stanowi formy realizacji wolności wyrażania swoich poglądów⁶⁹. Kluczowa jest proporcjonalność, która winna zostać zachowana między czynem osoby X a komentarzem osoby Y. Dozwolona krytyka nie powinna również naruszać dobrego imienia lub czci danej osoby⁷⁰.

W świetle poczynionych wyżej uwag należy uznać, że nie każde naruszenie dobra osobistego jest bezprawne. Po spełnieniu określonych przesłanek w pewnych

⁶⁴ Wyrok SN z 11.10.2001 r., II CKN 559/99, OSNC 2002, nr 6, poz. 82.

⁶⁵ Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284 ze zm.), dalej: Konwencja.

⁶⁶ Wyrok ETPC z 4.11.2014 r., Braun v. Polska, skarga nr 30162/10.

⁶⁷ Wyrok ETPC z 4.11.2014 r., Braun v. Polska, skarga nr 30162/10.

⁶⁸ Wyrok SA w Warszawie z 29.2.2016 r., I ACa 735/15, LEX nr 2044271.

⁶⁹ W wyroku SA w Warszawie z 29.2.2016 r., zostało to określone mianem „bezcelowej agresji”.

⁷⁰ Wyrok SA w Warszawie z 29.2.2016 r., I ACa 735/15, LEX nr 2044271.

przypadkach możliwe jest wyłączenie bezprawności. W orzecznictwie uznaje się jednak, że w niektórych sytuacjach nie sposób szukać usprawiedliwienia dla przekroczenia granic dozwolonej krytyki⁷¹. W wyroku Sądu Najwyższego z 8.7.2011 r. stwierdzono, że niepoparte odwołaniem się do faktów dyskredytowanie człowieka w opinii publicznej poprzez „przypisanie mu działania niezgodnego z prawem, nieuczciwego i manipulowania mediami dla własnych celów oraz posługiwanie się szantażem i prowokacją” jest działaniem bezprawnym⁷². Wskazuje się również, że „żadne działania nie usprawiedliwiają wysuwania sugestii o kryminogennych powiązaniach osób fizycznych wskazanych z imienia i nazwiska”⁷³. Kluczowe jest doprecyzowanie i uzupełnienie powyższych przykładów: owa bezprawność nie zaistnieje, gdy wygłoszona opinia, upubliczniona wypowiedź lub udostępniony materiał mają dostateczną podstawę faktyczną lub przynajmniej oparte są na informacjach pochodzących z wiarygodnych, rzetelnych źródeł.

Powracając do sposobu rozumienia wolności wypowiedzi przez polskie sądy i trybunały oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka, należy zauważyć, iż odmienności na tej płaszczyźnie pojawiają się również w przypadku ochrony funkcjonariuszy państwowych⁷⁴. O ile bowiem Trybunał Konstytucyjny wskazał⁷⁵, że przesuwanie coraz dalej granicy wolności wypowiedzi w odniesieniu do funkcjonariuszy publicznych jest ustalonym standardem w państwie demokratycznym, o tyle polskie prawo karne⁷⁶ przewiduje objęcie odpowiedzialnością karną nie tylko publiczne, ale również niepubliczne znieważenie funkcjonariusza publicznego. Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał⁷⁷, że wątpliwości budzi surowość wymierzanych na podstawie art. 226 § 1 k.k. kar. W szczególności orzecznictwo strasburskie podkreśla, że niepubliczny charakter zniewagi powinien wpływać na ocenę proporcjonalności i „konieczności” w rozumieniu art. 10 ust. 2 Konwencji wymierzonej przez sąd krajowy sankcji⁷⁸. Na gruncie obecnie obowiązującego Kodeksu karnego osoba, która znieważa funkcjonariusza publicznego, może podlegać karze pozbawienia wolności. Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał, iż w kontekście dyskusji politycznej z art. 10 Konwencji daje się pogodzić nałożenie kary pozbawienia wolności wyłącznie w skrajnych wypadkach (np. szerzenie nienawiści i podżeganie do przemocy)⁷⁹.

Europejski Trybunał Praw Człowieka podkreśla, że potrzeba istnienia otwartej debaty publicznej sprawia, że politycy muszą wykazać wyższy stopień tolerancji na krytykę⁸⁰. Należy zauważyć, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał, iż

⁷¹ Wyrok SN z 8.7.2011 r., IV CSK 665/10, OSNC 2012, nr 2, poz. 27.

⁷² Wyrok SN z 8.7.2011 r., IV CSK 665/10, OSNC 2012, nr 2, poz. 27.

⁷³ Wyrok SA w Warszawie z 29.2.2016 r., I ACa 735/15, LEX nr 2044271.

⁷⁴ Wyrok TK z 12.2.2015 r., SK 70/13, OTK-A 2015, nr 2, poz. 14.

⁷⁵ Wyrok TK z 11.10.2006 r., P 3/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 121.

⁷⁶ Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 2022, poz. 1138, tekst jedn. ze zm.), dalej: Kodeks karny, k.k.

⁷⁷ Wyrok ETPC z 27.5.2003 r., *Skałka v. Polska*, skarga nr 43425/98.

⁷⁸ Wyrok ETPC z 27.5.2003 r., *Skałka v. Polska*, skarga nr 43425/98.

⁷⁹ Wyrok ETPC z 15.3.2011 r., *Otegi Mondragon v. Hiszpania*, skarga nr 2034/07.

⁸⁰ Wyrok ETPC z 1.7.1997 r., *Oberschlick v. Austria*, skarga nr 20834/92.

ograniczenia w zakresie dopuszczalnej krytyki „mogą być w niektórych okolicznościach szersze w odniesieniu do funkcjonariuszy publicznych wykonujących swoje obowiązki aniżeli w odniesieniu do osób prywatnych”⁸¹. Owi funkcjonariusze zarazem „nie powinni być traktowani na tej samej zasadzie co politycy w zakresie krytyki ich poczynañ”⁸². Niemniej jednak funkcjonariuszami publicznymi są nierzadko politycy. Odróżnienie sfery działań danej osoby jako funkcjonariusza publicznego i polityka może wiązać się z wieloma trudnościami. Problem ten zasygnalizował również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11.10.2006 r.⁸³ Powyższa analiza w znacznej mierze dotyczyła granic realizacji wolności wypowiedzi, w tym również prawa do krytyki. Środki komunikowania o szerokim zasięgu, takie jak prasa drukowana oraz telewizja, odgrywają doniosłą rolę we współczesnym państwie demokratycznym, gdyż wpływają na kształtowanie się poglądów politycznych reprezentowanych przez społeczeństwo. W moim przekonaniu obecnie to jednak internet w największym zakresie umożliwia wyrażanie swoich poglądów, pozyskiwanie oraz rozpowszechnianie informacji. Jest on również narzędziem, które w pewnych okolicznościach zapewnia użytkownikom i użytkowniczkom anonimowość, może zatem, stwarzając pozory bezkarności, sprzyjać kształtowaniu się negatywnych postaw i zachowań. Błędne byłoby jednak wyliczanie wyłącznie zagrożeń wynikających z rozwoju internetu. Twierdzę, że sieć globalna stworzyła nieporównywalne do siły oddziaływania pozostałych środków masowego przekazu możliwości rozwoju debaty publicznej, zatem jej wpływ nie może pozostać irrelevantny wobec aktualnego rozumienia wolności słowa. Wraz ze wzrostem liczby wypowiedzi publikowanych przez internautów i internautki, które nierzadko przyjmują postać bezpodstawnej krytyki i bezcelowej agresji, pojawił się problem związany z oceną i właściwą charakterystyką forum internetowego. W wyroku Sądu Najwyższego z 18.1.2013 r. uznano, iż właściwości dyskursu internetowego „uzasadniają większe niż przeciętne przyzwolenie na ostrzejsze, często skrótowe, dobitne i przejawione opinie”⁸⁴. Równocześnie wskazano jednak, że adresaci tych wypowiedzi krytycznych nie mogą zostać pozbawieni ochrony dóbr osobistych. Z jakiego powodu jednak granice dopuszczalnej krytyki wśród uczestników forum internetowego są szersze? Czy oznacza to pełną akceptację wulgaryzmów? Czy systematycznie wypowiadający się internauta staje się osobą publiczną i tak właśnie należy go traktować? Kwestie te zostały poddane analizie już we wcześniejszym niż wyżej wspomniany wyrok Sądu Najwyższego⁸⁵. W tym orzeczeniu wskazano, iż forum internetowe umożliwia wirtualne „spotkanie się” przypadkowych osób o różnej wrażliwości i odmiennym sposobie bycia, co sprawia, że niezbędne jest specyficzne interpretowanie publikowanych tam wypowiedzi, jak również osób angażujących się w dyskusję. W wyroku Sądu Najwyższego z 8.3.2012 r. z kolei uznano, że „aktywny uczestnik forów internetowych, będąc osobą znaną i rozpoznawalną w tej społeczności, jest w tym znaczeniu i dla tego środowiska

⁸¹ Wyrok ETPC z 21.1.1999 r., Janowski v. Polska, skarga nr 25716/94.

⁸² Wyrok ETPC z 21.1.1999 r., Janowski v. Polska, skarga nr 25716/94.

⁸³ Wyrok TK z 11.10.2006 r., P 3/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 121.

⁸⁴ Wyrok SN z 18.1.2013 r., IV CSK 270/12, OSNC 2013, nr 7–8, poz. 94.

⁸⁵ Wyrok SN z 8.3.2012 r., V CSK 109/11, OSNC 2012, nr 10, poz. 119.

osobą publiczną⁸⁶. Oznacza to zarazem, że szersze granice dopuszczalnej krytyki nie będą dotyczyć osób okazjonalnie i sporadycznie wypowiadających się, gdyż trudno byłoby uznać takie uczestnictwo za przejaw jakiegokolwiek działalności publicznej. Prześni wirtualna jest specyficzna również ze względu na język, którym posługują się osoby biorące czynny udział w różnorodnych dyskusjach internetowych – nierzadko jest on wręcz przepełniony wulgaryzmami. Wobec tego należy rozważyć, czy używanie tak zwanego „języka niecenzuralnego” stanowi stałą, niekwestionowaną i powszechnie akceptowaną cechę przeciętnego forum internetowego. Stanowisko orzecznictwa w tym zakresie nie zawsze było jednorodne. Masowe posługiwanie się wulgarnymi określeniami przez internautów w moim przekonaniu powinno być traktowane równie rygorystycznie jak wypowiedzanie takich zwrotów w odmiennych okolicznościach. Z tego względu za trafne uważam rozwiązanie przyjęte przez Sąd Najwyższy w wyroku z 8.3.2012 r.⁸⁷, zgodnie z którym za naganne należy uznać używanie wulgarnego języka w dyskusji na forum internetowym. W owym orzeczeniu wskazano również, iż samo użycie takich sformułowań „nie uzasadnia powstania roszczeń służących ochronie dóbr osobistych, jeśli krytyka nie zawiera sformułowań uwłaczających godności, naruszających dobre imię lub cześć dyskutantów”⁸⁸.

5. Podsumowanie i wnioski

Po przeprowadzeniu analizy wybranego orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, możliwe jest wskazanie pewnych tendencji w rozstrzyganiu kolizji między prawami i wolnościami konstytucyjnymi. Należy stwierdzić, iż granice dopuszczalnej krytyki wobec osób publicznych i osób podejmujących działalność publiczną są stosunkowo szerokie. Ów status nie pozbawia je jednak ochrony przed naruszeniami dóbr osobistych. W szczególności na uszanowanie zasługują informacje dotyczące ich życia prywatnego. Wskazuje się ponadto, iż pożądane jest, by korzystanie z wolności słowa (szczególnie w środkach masowego przekazu), dążyło do rozwoju debaty publicznej i realizowało słuszny interes społeczny. Prawo do krytyki, mimo że rozumiane stosunkowo szeroko, nie może być utożsamiane z akceptowaniem szerzenia mowy nienawiści. W orzecznictwie⁸⁹ wskazuje się również, że ocenie nie podlega wyłącznie sama wypowiedź, ale również jej kontekst sytuacyjny, miejsce opublikowania (z uwzględnieniem specyfiki forum internetowego), okoliczności czy poczucie tolerancji w danym społeczeństwie. Konkludując, należy więc uznać, że normy pozaprawne w znacznym stopniu wpływają na kształt orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Wraz z biegiem lat znaczenie wielu pojęć i zwrotów, w tym również wolności wypowiedzi, się zmienia. Moim zdaniem w tym kontekście fundamentalny jest wpływ i rola publikacji naukowych, które nierzadko zwracają uwagę na kontrowersyjne dylematy prawne i proponują

⁸⁶ Wyrok SN z 8.3.2012 r., V CSK 109/11, OSNC 2012, nr 10, poz. 119.

⁸⁷ Wyrok SN z 8.3.2012 r., V CSK 109/11, OSNC 2012, nr 10, poz. 119.

⁸⁸ Wyrok SN z 8.3.2012 r., V CSK 109/11, OSNC 2012, nr 10, poz. 119.

⁸⁹ Wyrok SA w Warszawie z 23.3.2018 r., I ACa 2078/16, LEX nr 2516029.

nieszablonowe rozwiązania owych problemów. Nie bez znaczenia jest również treść wyroków, gdyż to właśnie one nierzadko kształtują uwspółcześnione rozumienie poszczególnych terminów.

Bibliografia

Literatura

- Florczak-Wątor M. [w:] *Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, red. Tuleja P., LEX/el. 2021.
- Gomułowicz A., *Przegląd piśmiennictwa*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, nr 4.
- Jaślikowski M., *Zakaz publikacji jako środek zabezpieczenia roszczeń w sprawach przeciwko środkom masowego przekazu o ochronę dóbr osobistych*, Warszawa 2012.
- *Komisja zajmuje się problemem nadużywania powództw przeciwko dziennikarzom i obrońcom praw człowieka (powództw typu SLAPP)*, oficjalna strona internetowa Komisji Europejskiej, <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_2652>, [dostęp: 3.12.2022 r.].
- *Krytyka* [w:] *Słownik języka polskiego PWN*, <<https://sjp.pwn.pl/slowniki/krytyka.html>>, [dostęp: 3.12.2022 r.].
- Mojski W., *Konstytucyjna ochrona wolności wypowiedzi w Polsce*, Lublin 2016.
- Nowicki M.A., *Uj przeciwko Węgrom – wyrok ETPC z dnia 19 lipca 2011 r., skarga nr 23954/10* [w:] M.A. Nowicki, *Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2011*, LEX 2012.
- Szczechowicz J., *Prawo prasowe a ochrona dóbr osobistych osób publicznych w świetle orzecznictwa sądów powszechnych*, „Studia Prawnoustrojowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego” 2009, nr 9.
- *The Anti-SLAPP Directive creates a promising minimum standard for Member States*, oficjalna strona internetowa koalicji CASE (Coalition Against SLAPPs in Europe), <<https://www.the-case.eu/latest/the-anti-slapp-directive-creates-a-promising-minimum-standard-for-member-states/>>, [dostęp: 11.6.2024 r.].
- Wojtyczek K., *Wolność wypowiedzi* [w:] *Prawo konstytucyjne RP*, red. Sarnecki P., Warszawa 2014.
- *Znieważać* [w:] *Słownik języka polskiego PWN*, <<https://sjp.pwn.pl/slowniki/zniewa%C5%B-Cy%C4%87.html>>, [dostęp: 21.2.2023 r.].

Akty prawne

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
- Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284 ze zm.).
- Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2021, poz. 1805, tekst jedn. ze zm.).
- Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2022, poz. 1360, tekst jedn. ze zm.).
- Ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. 2018, poz. 1914, tekst jedn.).
- Ustawa z 4.1.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021, poz. 1062, tekst jedn. ze zm.).
- Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 2022, poz. 1138, tekst jedn. ze zm.).

Orzecznictwo

- Uchwała SN(7) z 18.2.2005 r., III CZP 53/04, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 114.
- Wyrok ETPC z 1.7.1997 r., Oberschlick v. Austria, skarga nr 20834/92.
- Wyrok ETPC z 15.3.2011 r., Otegi Mondragon v. Hiszpania, skarga nr 2034/07.
- Wyrok ETPC z 18.3.2008 r., Kuliś v. Polska, skarga nr 15601/02.
- Wyrok ETPC z 21.1.1999 r., Janowski v. Polska, skarga nr 25716/94.
- Wyrok ETPC z 27.5.2003 r., Skafka v. Polska, skarga nr 43425/98.
- Wyrok ETPC z 4.11.2014 r., Braun v. Polsce, skarga nr 30162/10.
- Wyrok SA w Warszawie z 19.9.2018 r., V ACa 700/17, LEX nr 2698135.
- Wyrok SA w Warszawie z 23.3.2018 r., I ACa 2078/16, LEX nr 2516029.
- Wyrok SA w Warszawie z 29.2.2016 r., I ACa 735/15, LEX nr 2044271.
- Wyrok SN z 11.10.2001 r., II CKN 559/99, OSNC 2002, nr 6, poz. 82.
- Wyrok SN z 18.1.2013 r., IV CSK 270/12, OSNC 2013, nr 7–8, poz. 94.
- Wyrok SN z 24.1.2008 r., I CSK 341/07, OSNC 2009, nr 3, poz. 45.
- Wyrok SN z 8.3.2012 r., V CSK 109/11, OSNC 2012, nr 10, poz. 119.
- Wyrok SN z 8.7.2011 r., IV CSK 665/10, OSNC 2012, nr 2, poz. 27.
- Wyrok SO w Warszawie z 10.1.2022 r., VIII K 51/21, LEX nr 3304543.
- Wyrok TK z 11.10.2006 r., P 3/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 121.
- Wyrok TK z 12.2.2015 r., SK 70/13, OTK-A 2015, nr 2, poz. 14.
- Wyrok TK z 20.7.2011 r., K 9/11, OTK-A 2011, nr 6, poz. 61.
- Wyrok TK z 30.10.2006 r., P 10/06, OTK-A 2006, nr 9, poz. 128.

Inne

- Wniosek Komisji (UE) 2022/0117 z 27.4.2022 r. dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób, które angażują się w debatę publiczną, przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi („strategiczne powództwa zmierzające do stłumienia debaty publicznej”), <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52022PC0177>>, [dostęp: 3.12.2022 r.].